

¿QUÉ CONTIENE LA BOLSA?

FICHA DIDÁCTICA

NOMBRE
DEL EQUIPO

¿CUÁNTOS OBJETOS
HAY EN LA BOLSA EN
TOTAL?

¿PARA QUÉ CREES QUE USARÍAN Y EN QUÉ LUGAR LOS OBJETOS EN SU CONJUNTO? (UNA CASA, UN HOSPITAL, UN COLEGIO, ETC.)

¿CÓMO TE IMAGINAS QUE SERÍAN LAS PERSONAS QUE UTILIZARON ESOS OBJETOS? (MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS, TIENEN MUCHO DINERO, TIENEN POCO DINERO, ETC.)

DIBUJAD A QUÉ ESPACIO PODRÍAN PERTENECER ESTOS OBJETOS EN SU CONJUNTO, CÓMO SE USARÍAN, QUIÉNES LO USARÍAN, ETC.